

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Salihova Venera Karimjanovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TELEGRAM OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOYIY TARMOQLARDA YANGI ALOQA VOSITASI SIFATIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART